

ECONOMIC SCIENCES

UK TOURISM MANAGEMENT STRATEGY: EXPERIENCE, CHALLENGES, LESSONS

Krotenko I.

PhD in Economics

Free International University of Moldova

Kishinev, Moldova

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТУРИЗМОМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ: ОПЫТ, ВЫЗОВЫ, УРОКИ

Кротенко И.

Кандидат экономических наук

Международный независимый университет Молдовы

г. Кишинёв, Молдова

Abstract

The article examines the state of the UK tourism industry at the stage of the industry's collision with the crisis caused by the COVID-19 coronavirus pandemic and its overcoming. The article describes the strategic mechanisms of tourism management implemented in the UK and specifies the possibility of their adaptation to the conditions of the Republic of Moldova. Conclusions and recommendations based on the results of the study are formulated.

Аннотация

Исследуется состояние туристической индустрии Великобритании на этапе столкновения отрасли с кризисом, вызванным пандемией коронавируса COVID-19 и его преодоления. Описываются стратегические механизмы управления туризмом, внедряемые в Великобритании, и конкретизируется возможность их адаптации к условиям Республики Молдова. Формулируются выводы и рекомендации по результатам исследования.

Keywords: strategic management, tourism industry, UK tourism, COVID-19 pandemic.

Ключевые слова: стратегическое управление, индустрия туризма, туризм Великобритании, пандемия COVID-19.

Введение

Великобритания является одной из наиболее посещаемых туристами стран мира и туристически-привлекательных стран Европы. До пандемии коронавируса на 2019 г. Великобритания занимала десятую строчку в списке самых посещаемых стран мира и пятую в Европе, приняв у себя за год 39 млн. иностранных туристов, наибольшее число которых из США, Франции и Германии (табл. 1). Это поставило её также на 5 место по доходам от международного туризма в мире (US\$ 53 млрд.), уступив по этому показателю лишь США, Испании, Франции и Таиланду [7]. На пике своего роста индустрия туризма являлась третьей по величине экспортной категорией услуг Великобритании, катализатором торговли, двигателем роста, создателем рабочих мест по всей стране и ключевым компонентом мягкой силы Великобритании. В 2019 году туризм внес прямой вклад в экономику Великобритании в размере £74,5 млрд., что составило около 4% от общей валовой добавленной стоимости страны [3]. Основу этих успехов составил богатый британский опыт стратегического управления туристической отраслью.

Пандемия оказала беспрецедентное влияние на торможение туризма во всем мире, в том числе и в Великобритании. Однако традиционные британские механизмы стратегического управления от-

раслью, в совокупности с новыми, инновационными подходами 2020-2021 гг. создают основу выхода туризма из кризиса в ближайшей перспективе.

Изучение стратегических аспектов менеджмента национального туристического сектора Великобритании дает возможность обобщить передовой опыт управления в этой области и составить рекомендации, полезные для национальной экономической системы Молдовы.

Исследование проблемы

Несмотря на то, что Великобритания долгие годы устойчиво занимала высокие места в списке самых посещаемых стран мира, Британское правительство осознавало обширные возможности для роста, существующие в отрасли, и, как результат, необходимость повышенного внимания к туристическому сектору. Это предопределило создание ряда фундаментальных стратегических документов на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу, определяющих концепцию, цели и задачи развития отрасли, а также формирующих механизмы для их реализации.

В апреле 2013 г. Государственный секретарь по делам культуры, СМИ и спорта Великобритании объявил о запуске долгосрочной стратегии развития туризма – Стратегия роста въездного туризма Великобритании с 2012 по 2020 г. (A growth strategy for inbound tourism to Britain from 2012 to 2020). Эта

стратегия была подготовлена VisitBritain и представлена под названием «Обеспечение Золотого Наследия» (“Delivering a Golden Legacy”) [8].

Таблица 1

Страны, поставившие в Великобританию наибольшее число туристов, и потратившие наибольшие суммы на путешествия в 2019 г. [3]

Топ-5 стран поставщиков туристов				Топ-5 стран по расходам в путешествии		
№	Из	Туристы (тыс. чел.)	Доля от всех визитов (%)	Из	Потрачено (£ млн.)	Доля от всех расходов (%)
1	США	4,499	11	США	4,184	15
2	Франции	3,561	9	Китая	1,710	6
3	Германии	3,233	8	Германии	1,567	6
4	Ирландии	2,851	7	Франции	1,398	5
5	Испании	2,326	6	Австралии	1,174	4

Разработчик стратегии VisitBritain — национальное агентство по туризму, вневедомственный государственный орган, финансируемый Департаментом цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта (Department for Digital, Culture, Media & Sport, DCMS). DCMS — это правительственный департамент, отвечающий за путешествия и туризм в Соединенном Королевстве. Управление туризмом в Великобритании децентрализовано по регионам — Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и Большой Лондон. Однако, DCMS сохраняет за собой ответственность за туризм в Англии за пределами Лондона и за продвижение Великобритании за рубежом [10].

Стратегия роста въездного туризма Великобритании фокусировалась на 20 лучших рынках для прогнозируемого роста на 2012-2020 гг. [11] Топ-5 ведущих стран включали США, Саудовскую Аравию, Испанию, Австралию и Канаду. Стратегия акцентировалась на 4 основных направлениях:

- повышение привлекательности имиджа Великобритании за рубежом;
- активизация торговли туристическими продуктами;
- расширение ассортимента предлагаемых туристических продуктов;
- упрощение туристических поездок в Великобританию и расширение транспортных возможностей [8].

Целью стратегии провозглашалось привлечение 40 млн. посетителей (в 2014 г. — 32,6 млн.) и получение доходов от въездного туризма в размере £31,5 млрд. (в реальном выражении) к 2020 году [2], что фактически было практически достигнуто к 2019 г., а в 2020 г. ожидалось полное выполнение плана.

Вместе с основной стратегией были разработаны различные вспомогательные документы, один из них, — «Международный спрос на британский туризм: Альтернативные взгляды» (International demand for British tourism: Alternative outlooks), просчитывал стратегические альтернативы. В нем было представлено четыре сценария: два экстремальных (наилучший и наихудший сценарии) и два промежуточных (расширенный сценарий статуса-кво и смешанный сценарий). Они представили со-

бой различные комбинации маркетинговой стратегии и политики в туристическом секторе. Каждый из альтернативных сценариев был основан на широком диапазоне количественных показателей, в соответствии с условиями их достижения. Кроме того, в отличие от самой стратегии, которая была сформулирована на 8 лет (2012-2020), альтернативные сценарии рассчитывались на 18 лет — вплоть до 2030 г. [5].

Новая стратегия VisitBritain/VisitEngland, направленная на то, чтобы сделать туризм одним из самых успешных и продуктивных секторов экономики Великобритании, разрабатывалась уже на пятилетний срок — с 2020 по 2025 г. Она фокусировалась на повышении ценности туризма по всей Великобритании, поддержке оптимизации производительности в отрасли, разработке четкой стратегии для Англии и др. Главной целью стратегии было привлечение 49 млн. иностранных туристов и получение £35 млрд. доходов к 2025 году [9].

Однако все эти планы были нарушены в 2020 г. пандемией коронавируса COVID-19 и введением связанных с ней ограничений. Индустрия туризма стала одной из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей. Пандемия стала самым тяжелым испытанием и самым серьезным вызовом для отрасли в эпоху массового глобального туризма. С марта 2020 г. международный туризм сократился до минимума. Так, на протяжении большей части 2020 и 2021 гг. количество прибывающих в Великобританию авиарейсов оставалось почти на 90% ниже уровня 2019 г. Количество рейсов, вылетающих из Великобритании, сократилось примерно на 85%, заполняемость отелей резко снизилась, а сам сектор туризма был парализован в течение как минимум шести месяцев. С существенным падением спроса столкнулись международные железнодорожные операторы через туннель под Ла-Маншем, которые до COVID-19 за год перевозили более 20 млн. пассажиров. Не смог перезапуститься сектор международных круизов, быстро растущий до пандемии, тогда как в 2019 г. через порты Великобритании прошли 2,2 млн. круизных пассажиров, что на 63% больше, чем в 2009 г. [4]

По оценкам Oxford Economics [6], валовая добавленная стоимость туристической индустрии упала на 64% в период с 2019 по 2020 г.: с £75 млрд.

до £27,2 млрд. (рис. 1), а в целом падение объема производства в сфере туризма в 2020 г., по оценкам

специалистов, привело к падению ВВП Великобритании на 1,5% [3].

Рис. 1.

Валовая добавленная стоимость туристической индустрии Великобритании, £ млрд. (2016-2020 гг.) [3]

В ноябре 2020 г. в рамках отчета Глобальной рабочей группы по путешествиям (Global Travel Taskforce report) правительство Великобритании взяло на себя обязательство опубликовать план преодоления последствий COVID-19 в 2021 г. [4]. Результатом стал «План по восстановлению туризма» (The Tourism Recovery Plan), изданный DCMS в июне 2021 г. Этот план представляет собой важную веху в восстановлении туристического сектора после пандемии коронавируса COVID-19. Это обеспечит сектору туризма хорошие возможности для раскрытия своего потенциала и позволит внести вклад в общий план роста правительства Великобритании.

План рассчитан до 2024 г. и направлен на то, чтобы растущий, динамичный и устойчивый сектор туризма полностью реализовал свой потенциал и стимулировал рост по всей Великобритании. Его цели:

- Восстановить объемы внутреннего туризма до уровня 2019 г. к концу 2022, а въездного туризма – к концу 2023 г.
- Обеспечить, чтобы восстановление сектора приносило пользу стране и регионам, поскольку посетители будут оставаться дольше, заполняемость жилья возрастет в межсезонье, а также будет обеспечиваться высокий уровень инвестиций в туристические продукты и транспортную инфраструктуру.
- Усовершенствовать отрасль, сделав её более инновационной и устойчивой, максимизируя потенциал технологий для повышения качества об-

служивания посетителей и трудоустройства большего числа граждан Великобритании на круглогодичные рабочие места.

- Обеспечить, чтобы туристический сектор способствовал улучшению и сохранению культурного, природного и исторического наследия страны, сводил к минимуму ущерб окружающей среде и был инклюзивным и доступным для всех.
- Быстро вернуть Великобритании ее допандемическую позицию ведущего европейского направления для проведения деловых мероприятий [3].

Поставленные правительством цели были, в свою очередь, разделены на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. «План по восстановлению туризма» направлен на укрепление позиции Великобритании как одного из самых привлекательных туристических направлений в мире и на дальнейшее расширение предложения Великобритании за счет: эффективной демонстрации и маркетинга туристических активов страны; привлечения внутренних и иностранных посетителей; раскрытия потенциала индустрии туризма, как растущего, динамичного, устойчивого сектора.

Для реализации этого плана и согласования с правительством будущих изменений создана новая межминистерская группа по туризму под председательством Государственного секретаря по цифровым технологиям, культуре, средствам массовой информации и спорту и при поддержке министра туризма. Группа будет собираться четыре раза в год и следить за выполнением плана. Также планом предусмотрено создание двух новых межправ-

тельственных рабочих групп ведущих должностных лиц, которые будут собираться более регу-

лярно и обеспечивать быстрый и эффективный прогресс: одна будет руководить деловыми мероприятиями, а другая – сектором туризма в целом [3].

Рис. 2. Количество британских туристов в Молдове и молдавских туристов, посетивших Великобританию за 1995-2020 гг. (чел.) [1]

Богатый опыт Великобритании в вопросах стратегического управления туристическим сектором в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе, а также в кризисных ситуациях является весьма ценным и может позволить извлечь из него полезные уроки, которые можно применить в туристической сфере Республики Молдова. Анализируя число молдавских туристов, отправляющихся в Великобританию, также, как и количество британских туристов, посетивших Молдову (рис. 2), отметим, что существуют значительные резервы роста молдо-британского туризма по обоим направлениям. Обеим странам есть что предложить международным туристам, а эффективное и грамотное стратегическое управление конкурентными преимуществами и активное продвижение своих туристических брендов на мировой арене позволят активизировать взаимные связи и привлечь растущие туристические потоки.

Выводы и рекомендации

В процессе разработки и внедрения механизма стратегического управления развитием регионального туристического комплекса Молдовы целесообразно использовать накопленный опыт Великобритании. В частности, целесообразно:

1. Разработать инновационную стратегию развития туризма на основе адаптивного подхода к современным тенденциям мировой и региональной экономики;
2. Принять во внимание практику разработки системных стратегических механизмов регионального развития на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу (5, 10, 15 лет), рассматривая при этом несколько альтернативных сценариев (оптимистический, сохранения статуса-кво, смешанный и пессимистический);
3. Принять меры по формированию плана по преодолению в туристической сфере последствий

пандемии коронавируса COVID-19, как части общегосударственного стратегического механизма по выводу страны из кризиса и достижения и превышения допандемийных показателей экономической деятельности;

4. Реформировать действующую стратегию с учетом новых экономико-социальных и инновационных реалий. Разработать национальную стратегию комплексного восстановления сферы туризма Молдовы, ориентируясь не только на национальный уровень, но формируя многоуровневую систему стратегических механизмов, сбалансированную с региональными составными частями страны (муниципалитеты, районы, населенные пункты);

5. По опыту Великобритании разработать комплексную систему мер стратегического характера по повышению привлекательности имиджа Молдовы в представлениях иностранных путешественников и обеспечить их реализацию;

6. Упростить туристические поездки в Молдову (нормативная база, транспорт, визовый режим) и расширить национальные транспортные возможности (европейские транспортные коридоры, дороги, транспортные средства и др.).

Список источников

1. Biroul National de Statistica. Banca de date statistice. Statistica economica. Turism. <https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/?rxid=2345d98a-890b-4459-bb1f-9b565f99b3b9>.
2. Crotenco Irina. Strategic aspects of national tourism sector management in Great Britain. In: Scientific symposium of young researchers: Dedicated to the 25th anniversary of the Academy of Economic Studies of Moldova, din 22-23 aprilie 2016, ed. a XIV-a, Vol. I. Chişinău, ASEM, 2016. P.130-134. ISBN 978-9975-75-823-9.
3. Department for Digital, Culture, Media & Sport. The Tourism Recovery Plan. June 2021.

<https://www.gov.uk/government/publications/tourism-recovery-plan>

4. Global Travel Taskforce: safe return of international travel. <https://www.gov.uk/government/publications/global-travel-taskforce-safe-return-of-international-travel>.

5. Tourism Economics' International demand for British tourism: Alternative outlooks. https://www.visitbritain.org/britain-tourism-strategy%20#sthash_eQUVKHwn.Dpuf.

6. Tourism Recovery Plan. UK Tourism Scenario Forecasts. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/987650/DCMS_-_tourism_scenario_forecasts_update-Final_for_TRP_May_2021_-_Accessible.pdf.

7. UNWTO. International Tourism Highlights, 2020 Edition. <https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422456>.

8. Visit Britain. Britain tourism strategy. https://www.visitbritain.org/britain-tourism-strategy#sthash_eQUVKHwn.Dpuf.

9. VisitBritain/VisitEngland. Our five year strategy. <https://www.visitbritain.org/our-five-year-strategy>.

10. World Travel & Tourism Council. Governing National Tourism Policy. <http://www.wttc.org/research/policy-research/governing-national-tourism-policy/>.

11. Кротенко Ирина. Стратегический менеджмент развития регионального комплекса (на примере сферы туризма Республики Молдова). Chişinău, ASEM, 2019. 232 p. ISBN 978-9975-75-936-6.